

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nilufar Abduraxmonova

O'zbekiston milliy universiteti professori,
filologiya fanlari doktori,
Kompyuter lingvistikasi va amaliy
tilshunoslik kafedrasini mudiri

Saodat Boysariyeva

Termiz davlat universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasini o'qituvchisi

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249796>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbekcha matnlarni qayta ishlashda okkazonalizmlarning morfem tahlili haqidagi nazariy fikrlar tahlilga tortilgan. Asosan badiiy matnda uchraydigan okkazonalizmlar misolida morfem tahlilni amalga oshirishda so'z va qo'shimchalar bazasi muhim ahamiyatga egaligi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, so'z yasovchi morfemalardan hosil bo'lgan okkazonalizmlarni ma'lumotlar bazasiga kiritish va uni kompyuter yordamida analiz qilishda affikslarning so'z yasovchi va shakl yasovchi modellari tajribalar asosida statistik jihatdan o'rganilgan. So'z yasovchi qo'shimchalar yordamida hosil bo'lgan so'zlarni morfem qismlarga ajratishda ularning morfologik ma'lumotlaridan foydalanish yoki so'z asoslarining matndagi boshqa so'zlar bilan grammatik munosabatiga ko'ra aniqlashga doir mulohazalar o'z ifodasini topgan. O'zbek tilining morfem bazasi nafaqat lingvistik resurs, balki til o'rganuvchilar uchun so'z hosil qilish manbai sifatida muhim ahamiyatga egaligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ma'lumot bazasi, okkazonalizm, morfem tahlil, o'zbek tili korpusi

Nilufar Abdurakhmonova

Professor of the National University of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Head of the Department
Computational and applied linguistics

Saodat Boysariyeva

Termiz State University
Teacher of the Department of Uzbek Linguistics

MORPHEME ANALYSIS OF OCCASIONALISMS IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

ANNOTATION

In this article, the theoretical views about the morpheme analysis of occasionalisms in the processing of Uzbek texts are analyzed. On the example of occasionalisms occurred mainly in literary

texts, the importance of the base of words and adverbs in the implementation of morpheme analysis is shown. Moreover, derivational and inflectional models of affixes were statistically studied based on experiments, when entering occasionalisms formed from word-forming morphemes into the database and analyzing it with the assistance of a computer. When dividing words formed by word-forming suffixes into morpheme parts, the use of their morphological information or the determination of word bases according to the grammatical relationship with other words in the text is expressed. It is emphasized that the morpheme base of the Uzbek language is not only a linguistic resource, but also a source of word formation for language learners.

Key words: database, occasionalism, morpheme analysis, Uzbek language corpus

Нилуфар Абдурахмонова

профессор Национального университета Узбекистана,
заведующий кафедрой Компьютерная и прикладная лингвистика

Саодат Бойсариева

Термезский государственный университет
преподаватель кафедры Узбекского языкознания

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ОБРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА (NLP)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические взгляды на морфемный анализ окказионализмов при обработке узбекских текстов. На примере окказионализмов, встречающихся преимущественно в художественных текстах, показано значение базы слов и наречий в осуществлении морфемного анализа. Кроме того, производные и флективные модели аффиксов были статистически изучены на основе экспериментов при вводе в базу данных окказионализмов, образованных из словообразовательных морфем, и анализе ее с помощью компьютера. При делении слов, образованных словообразовательными суффиксами, на морфемные части выражается использование их морфологической информации или определение словообразовательных основ по грамматической связи с другими словами в тексте. Подчеркивается, что морфемная база узбекского языка является не только языковым ресурсом, но и источником словообразования для изучающих язык.

Ключевые слова: база данных (набор данных), окказионализм, морфемный анализ, корпус узбекского языка

Kirish

O'zbek tilidagi matnlarni avtomatik analiz qilish borasida qator ilmiy kuzatishlar, tajribalar, loyihalar amalga oshirilmogda. Dunyo tillarining hech qaysi bir yagona standart modelga ega emas. Tilning ko'p ma'noliligi va uning lingvomadaniy xoslanishi uning ma'naviy fenomen sifatida baholash lozimligini ko'rsatadi. Muayyan darajada tilning adabiy til normalari, grammatik qoliplari yaratilgan bo'lsa-da, buni tilning kuzatishlar natijasida erishilgan tajriba natijalari sifatida baholash mumkin. Biroq til etnik xalqning, ijtimoiy guruhning, jamiyat qatlamining asosiy kommunikativ vositasi sifatida hamisha adabiy til normalariga amal qilmaydigan lisoniy kodlar orqali rivojlanishda davom etaveradi. Albatta, til juda tezlik bilan o'zgarishga uchramaydigan hodisa sifatida yillar davomida jonli muloqot tilining og'zaki va yozma shakllarida o'z ifodasini topadi. Shunday bo'lsa-da tabiiy tilni qayta ishlash uchun unga mos ravishda matnlarni tarjima va tahrir qilish metodlari kompyuter texnologiyalari yordamida kundan kun yanada takomillashib bormogda. Bunga biz kompyuter lingvistikasi va korpus texnologiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarni alohida ta'kidlashimiz o'rinni.

Avvalgi ishlarimizda matnni tahlil qilishning bir nechta metodlarini o'zbek tiliga tatbiq etish orqali tokenizatsiya, lemmatizatsiya va stemmizatsiya jarayonlarini tahlilga tortilib, muayyan darajada ijobiy natijalarga erishilgan [1, 2, 3, 4]. Shulardan ikki bosqichli model (two-level model for morphological analysis) ham muayyan darajada o'zbek tili korpusining morfoanalizi uchun

foydalanilgan edi [5]. Ikki bosqichli model o‘zak bazadan iborat leksikon hamda morfonologik muqobil ketma-ketlikka ega grammatik qo‘shimchalardan iborat bo‘lib, fonemaga asoslangan parallel qoidalarga ko‘ra amal qiladi. Qoidalar chekli avtomat transyuteri yordamida bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘z shakllari modellarini ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Bu bo‘yicha K.Koskennieminig [6] ishlarini alohida qayd etish o‘rinli.

Shuni ta’kidlash o‘rinliki, kundalik hayotda ko‘plab nutqiy birliklarning paydo bo‘lishini turli ekstralingvistik omillar natijasi sifatida baholash mumkin. Bu kabi leksik birliklar avvaldan tayyor bo‘lgan morfem baza tarkibida mavjud bo‘lmasligi mumkin va kompyuter lingvistik resursi uchun bu noma’lum birlik sifatida qaralmasligi lozim. Tilning dinamik o‘zgaruvchan hodisa ekanligi yillar davomida avlodlar almashinuvi, siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlar natijasida tilda muayyan darajada u yoki bu jihatdan o‘zgarishlar kuzatiladi. Ma’lumotlarni qayta ishlashda lingvistik bazaga ehtiyoj yuqori sanaladi. Bu borada davlatimiz tomonidan o‘zbek tilining turli raqamli resurslari va elektron lug‘atlarini yaratishga doir ustuvor vazifalar belgilab berildi. 2021-2023-yillarda amalga oshirilgan “Yangi avlod o‘quv lug‘atlari va ularning mobil ilovasini yaratish” nomli amaliy loyiha doirasida morfem bazani yaratishga doir ishlar o‘z ifodasini topdi. Unga ko‘ra, affikslarning morfem tahlil asosida amalga oshirishga xizmat qiluvchi qo‘shimchalar bazasi shakllantirildi.

Adabiyotlar tahlili

Ishimizda morfem o‘quv lug‘atini yaratishda 1977-yil nashr qilingan A.G‘ulomov, A.N. Tixinov va R. Qo‘ng‘urov hammuallifligidagi birinchi “O‘zbek tili morfem lug‘ati” va qator o‘zbek tilida yaratilgan o‘quv lug‘atlari tahlilga tortildi.

O‘zbek tilida yaratilgan morfem lug‘atlarni solishtirish natijasida quyidagi mulohazalarga to‘xtalsak. “O‘zbek tili morfem lug‘ati” (1977)da so‘zlar vertikal chiziq bilan morfemalarga (ma’noli qisimlarga) bo‘lingan holda alfavit tartibida berilgan:

- tez
- tez/lik
- tez/lash/moq
- tez/lash/tir/moq

Lug‘at o‘zbek tili morfemikasi uchun boy manba hisoblanadi. Biroq ayrim tanqidiy yondashuv asosida quyidagi fikrlarni berib o‘tmoqchimiz:

Birinchidan, lug‘atda tildagi o‘zlashma so‘zlar diaxron aspektida olingan masalan, du/shanba, du/goh, du/tor, du/goh; dar/cha, dar/parda, dar/ba/dar va h.k.

Ikkinchidan, perfeksoidlarni ajratishda undan keyingi so‘zning mustaqil ma’no anglatish-anglatmasligi hisobga olinmagan. Masalan, avto/lit, avto/bus, avto/lavka agro/nom, agro/propaganda, aero/navt, aero/navt/ika, bad/karda, bad/kir/dor.

Uchinchidan, lug‘atda so‘zlarning asosi qaysi so‘z turkumi ekanligi, yasaliş natijasida qaysi so‘z turkumiga aylanganligi ko‘rsatilmagan. Masalan, tin (fe‘l), tinch (sifat), tinchlik (ot) kabi. Morfem lug‘atda shu jihatiga e’tibor qaratilsa, o‘quvchining grammatik bilimlarini ham mustahkamlashga yordam qiladi.

To‘rtinchidan, murakkab affikslarni ajratishda ma’no xususiyatlari hisobga olinmagan. Masalan, dag‘al/la/n, dag‘al/la/sh, erkak/chi/lik, dallol/chi/lik.

Beshinchidan, lug‘atda omonimik munosabat hisobga olinmagan.

Shuningdek, o‘quv lug‘atlarining asosiy maqsadi hisoblangan o‘quvchining so‘z boyligini oshirishga qaratilganligini hisobga olgan holda mazkur lug‘atda so‘zlaning faol va nafaolligini aniqlashda A. Hojiyevning “Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarning izohli lug‘ati” dan foydalanish maqsadga muvofiq. Lug‘at faqat hozirgi o‘zbek tilida faol qo‘llanayotgan so‘zlarni qamrab olgan. Shuningdek, lug‘at keng jamoatchilik uchun mo‘ljallanmaganligi uchun kasbiy va ilmiy atamalar kiritilmagan, undagi so‘zlar bugungi o‘zbek vaqtli matbuoti va nashr qilingan badiiy asar matnlari tarkibidan o‘rin olgan so‘zdan olingan [7]. Uning afzalligi shundaki, lug‘at o‘zbek tilining so‘z

авалташ	V2	{ав ал та ш} (-ем)	ава	л+т	процесс
авалткалаш	V2	{ав алт ка ла ш} (-ем)	ава	л+т+кал	процесс
авалтмаш	N	{ав алт ма ш}	ава	л+т+маш	неодушевл.
авалтме	Prc	{ав а лт ме}	ава	л+т+ме	ATTR
авалтше	Prc	{ав а лт ше}	ава	л+т+ше	ATTR
авалтыдымаш	N	{ав ал ты ды ма ш}	ава	л+ты+дым+аш	неодушевл.
авалтымаш	N	{ав ал ты ма ш}	ава	л+ты+маш	неодушевл.
авалтыме	Prc	{ав а л ты ме}	ава	л+ты+ме	ATTR
авалтыш	N	{ав а л ты ш}	ава	л+ты+ш	неодушевл.
авалтыше	Prc	{ав а л ты ше}	ава	л+ты+ше	ATTR
авалык	N	{ава лык}	ава	лык	неодушевл.
авалымаш	N	{ава лы ма ш}	ава	лы+маш	неодушевл.
авалыме	Prc	{ава л ы ме}	ава	лы+ме	ATTR
авалыше	Prc	{ава л ы ше}	ава	лы+ше	ATTR
авамланде	N	{ава мла нде}	ава+мланд	-	неодушевл.
авангард	N	{ав ан га рд}	авангард	-	неодушевл.

yasalish qonun- qoidalari asosida tuzilgan, so‘z yasash asosi va so‘z yasovchi kabi tarkibiy qismlarga bo‘linadigan, xuddi shunday xususiyati bilan hozirgi o‘zbek tili so‘z yasalish tizimiga kiradigan so‘zlar yasama so‘z sifatida qayd etilgan.

A.V.Chemishov olib borgan tadqiqotida so‘z yasovchi affikslarni muayyan darajada tasniflaydi [8]. Unga ko‘ra 40 ming so‘zdan iborat “Mariy tili imlo lug‘ati”ning razmetkalangan bazasini shakllantirilgan. Shuningdek, so‘zlarni bog‘inlarga ajratishda “|” hamda urg‘u uchun “!” belgisi qo‘yilgan. Ushbu baza mariy tilidagi matnlarni morfologik, yasama so‘z, fonetik va so‘zlarning grammatik shakllari jihatdan analiz qilish uchun asos vazifasini bajarish mumkinligi haqidagi qaraslarni ilmiy jihatdan asoslashga harakat qilgan.

Metodologiya

Elektron ko‘rinishdagi o‘zbek tili morfem o‘quv lug‘ati shu vaqtga qadar yaratilgan morfem lug‘atlardan quyidagi jihatlari bilan farqlanadi:

- 1) lug‘at o‘zida sinxron yondashuvga asoslangan morfemik tahlilga ega;
- 2) lug‘atdan foydalanuvchi olgan bilimlarni tekshirish imkonini beruvchi grammatik topshiriqlar mavjud;
- 3) qidiruv interfeysi so‘zlarning grammatik shakllari aniqlangan;
- 4) grammatik qo‘shimchalar kombinatsiyasi hisobga olingan;
- 5) morfem hosila birliklari modellashtirilgan;
- 6) lug‘at tarkibidagi so‘zlar faol- nafaol so‘zlarga ajratilgan;
- 7) lug‘at tuzish asosida o‘zakdosh so‘zlar lug‘ati shakllantirilgan.

Kundalik so‘zlashuv nutqida hamda badiiy matn namunalarida so‘z yasovchi qo‘shimchalar yordamida hosil bo‘luvchi neologizmlar, okkazonalizmlarni matn ichida aniqlash va unga morfologik baho berish hamda avtomatik tahrirni olib borishda bir qancha muammolar uchraydi.

Morfem baza nutqiy aktlarning muayyan darajada yasalishlarni taniy olish imkonini berishi lozim. Bu tildagi lug‘atlarda hali kirib bormagan nutqiy hosilalarni, individual shaxslarga tegishli bo‘lgan okkazonalizmlarni morfologik analiz qilishda zaruriyat mavjudligini ko‘rsatadi.

Matnning avtomatik tahlilida morfologik bosqichda so‘zlarning modellarini ma’lumotlar bazasi sifatida yaratish muhim, biroq tilning tabiiy xususiyatidan kelib chiqadigan bo‘lsak, uning

doimiy ravishda yangilab borish zaruriyati mavjud. Buning uchun sun'iy intellekt orqali ehtimollik nazariyasiga asoslangan bilimlar bazasi orqali so'zlarning asosi va affikslar orqali aniqlash mumkin. Bu kabi holatlarni leksik qatlamdagi so'z va qo'shimcha kombinatsiyasini unga yaqin modellar bilan qiyoslash orqali yechish mumkin. Okkazionalizmlar va neologizmlarni shular qatoriga kiritish mumkin.

Masalan, U. Nosir ijodining lingvopoetik tadqiqi J. Yuldashev [9] tomonidan quyidagi -chi, -kor, -gi,-lik, -chilik, -li,- ser-, be-, -siz, -q, -dor,-la, -lan, -lash kabi affikslar orqali okkazionalizmni hosil qilgani ochib berilgan. Namuna sifatida ayrim so'zlar keltiriladi:

Sen hammadan qari, umrli,
Sening ko'zlaring dunyo ko'rgandir.

Ushbu she'riy parchani morfologik analizida umrli so'zi lemma sifatida ma'lumotlar bazasida mavjud emas, bazada umr so'zi mavjud. Agar asosga qarab unga morfologik baho berilsa, noto'g'ri tahlil amalga oshiriladi. **Umrli** so'zini ot deb baho berish xato bo'ladi. Umrli so'zining umr so'zini stem sifatida berib, -li o'zbek tilida sifat yasovchi ekangi haqidagi gipoteza mashina ta'limi uchun asos bo'ladi.

Rauf Parfi ijodida esa uyquchan, tabassumli kabi okkazionalizmlarni ko'rish mumkin.

Faqat sen uyquchan tomirni uyg'ot,
Qizimning qo'liga kuch ber, Quyoshim.
Vido tabassumli olam, yoshligim,
Ko'zlarimda qolgan jolam, yoshligim.

Omon Muxtor asarlarida g'urbatparast, bayonsiz, beohang, bechaman kabi so'zlarning borligi kuzatishlarimizda aniqlandi.

Badiiy matnda keluvchi okkazionalizmlarga ham to'g'ri morfologik baho berish uchun yasovchi qo'shimchalar bazasidan modellarni solishtirish lozim.

Okkazionizm	Model	Affiks
Suqdor	suq+dor	dor=> sifat yasovchi [Adj]
Himoyakor	himoya+kor	kor=> ot yasovchi [NOUN]
Bebozor	be+ bozor	be=> sifat yasovchi [Adj]
Umrli	umr+li	li=> sifat yasovchi [Adj]
Davomdor	davom+dor	dor =>sifat yasovchi [Adj]
Bayonla	bayon+la	la=> fe'l yasovchi [Verb]
Chechaklan	chepak+lan	lan=> fe'l yasovchi [Verb]
Bekelishuv	be+ kelishuv	be=> sifat yasovchi [Adj]
Suyaklan	suyak+lan	lan=> fe'l yasovchi [Verb]

Matni tahlil qilishda lug'atdan u yoki bu so'z aniqlanmagan taqdirda so'zlarning morfologik tegi ikki usulda amalga oshirish mumkin:

1) Lug'atda mavjud bo'lgan stemdan yasalgan so'zlarni o'zaro unga eng yaqin bo'lgan so'zlar bilan solishtirish orqali:

himoyachi ⇔ himoyakor
davomli ⇔ davomdor

2) So'z yasovchi qo'shimcha ma'lumotlar bazasida shakllantirilgan modellardagi ifoda shakliga ko'ra solishtirish orqali aniqlanadi:

Lug'at maqolalarida so'z yasovchi morfemalarning ma'nolari, so'z yasalish usullari va bu morfemalar qaysi nutq birliklarida paydo bo'lishi haqidagi qarashning to'g'ri ekanligini ko'rsatadi.

Morfologik tahlil bosqichida morfem baza 3760 ta (asos)stemdan 8380 ta hosila soʻz boʻlib, jami leksemalar miqdori 12140 tani hosil qildi. Asoslar bevosita hamda bilvosita yasovchi asos vazifasini oʻtaydi.

adab	adab/iy, adab/iy/ot/chi/lik, adab/iy/ot/shunos/lik, adab/siz/lik, be/adab, bo/adab/ona	adab/iy/ot, adab/li, be/adab/lik	adab/iy/ot/chi, adab/iy/ot/shunos, adab/li/lik, adab/siz, bo/adab, bo/adab/lik,
------	--	--	--

Oʻzbek tili morfem lugʻatining bazasini yaratish natijasida oʻzbek tilidagi matnlar tarkibidagi har bir leksik birliklar tarkibidagi qoʻshimchalarni tahlil qilish orqali universal model sifatida foydalanish mumkin. Buning uchun oʻzbek tilidagi izohli lugʻatning asos va qoʻshimchalar bazasini maksimal darajada kompyuterga soʻz turkumlariga oʻqitish orqali erishish mumkin.

Xulosa

Matnlarni qayta ishlashda oʻzbek tilidagi okkazionizmlarning morfem tahlili muhim bosqich sanaladi. Oʻzbek tilining agglyutinativ tabiati affikslarning lisoniy modellarini aniqlashda ularning dastlabki maʼlumotlar bazasi orqali kompyuterga oʻqitirish imkoniyatini yaratdi. Unga koʻra soʻz yasovchi morfemalarning okkazonializm sifatida maʼlumot bazasiga kiritish va uni kompyuter yordamida analiz qilishda affikslarning soʻz yasovchi va shakl yasovchi qoʻshimchalar sifatida maʼlumot bazasi sifatida shakllantirish, yasovchi soʻzlarning komponentlarga ajratishda ularning maʼlumotlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. N. Z. Abdurakhmonova, A. S. Ismailov and D. Mengliev, "Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages," 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), Yekaterinburg, Russian Federation, 2022, pp. 1790-1793, doi: 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017049.
2. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and R. Sayfulleyeva, "MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakir, Turkey, 2022, pp. 61-66, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919579.
3. Mengliev, D.; Barakhnin, V.; Abdurakhmonova, N. Development of Intellectual Web System for Morph Analyzing of Uzbek Words. Appl. Sci. 2021, 11, 9117. <https://doi.org/10.3390/app11199117>

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.